

CONSTRUYENDO CADENAS DE VALOR PARA AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

ENFOQUE Y APLICACIONES DE CO-CREACIÓN

1. Cadena de valor apícola suprarregional validada por la UE creada conjuntamente durante el proyecto AF4EU, que muestra entradas internas (amarillas) y externas (naranja), salidas internas (moradas) y externas (azul), productos (verde), elementos de apoyo (gris) y otras cadenas de valor (negras). 2. Esquema del proceso de cocreación de la cadena de valor AF4EU

EL QUÉ Y EL POR QUÉ:

El crecimiento de la población mundial, combinado con la dinámica global cambiante y los impactos del cambio climático, ha puesto de relieve la necesidad de un sistema de producción de alimentos sostenible y eficiente. En respuesta, la Unión Europea ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, con el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050 (Comisión Europea, 2020a), junto con la estrategia «De la granja a la mesa», que busca transformar los sistemas europeos de producción de alimentos (Comisión Europea, 2020b) como uno de los objetivos del Pacto Verde.

Los sistemas de producción sostenibles deben basarse en procesos de cocreación en los que participen agricultores, consumidores, investigadores, minoristas, responsables políticos, asesores, entre otras partes interesadas, para debatir vías adaptadas localmente para mejorar la adopción de soluciones agroalimentarias sostenibles basadas en enfoques agroecológicos, como el llevado a cabo en 10 países de la UE por AF4EU.

El primer paso para mejorar las cadenas de valor es un mapeo de las cadenas de valor que abarcan toda la gama de actividades e insumos necesarios para llevar un producto de la producción al consumidor. Tener un conocimiento profundo de la cadena de valor de una granja permite a los agricultores y asesores evaluar críticamente sus procesos de producción y fomenta la innovación tanto en los procesos como en los productos dentro de la granja.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

¿Cómo co-crear una cadena de valor agrícola?

El proyecto de cadenas de valor AF4EU se desarrolló conjuntamente en los talleres de los 11 RAIN (Fig. 2). Cada RAIN incluyó alrededor de 20 personas, con al menos un 40% de productores y un 20% de asesores, así como otras partes interesadas. En la 1ª reunión de RAIN, los participantes propusieron 33 fincas agroforestales innovadoras. En el 2º RAIN, los participantes formaron pequeños grupos para co-crear cadenas de valor para las fincas seleccionadas, detallando las actividades internas y externas en su contexto (Fig. 3). Posteriormente, la información de los RAIN se integró en una cadena de valor suprarregional (Fig. 4). En la 3ª RAIN, los participantes validaron y refinaron estas cadenas de valor suprarregionales, agregando elementos y ajustes relevantes. Las cadenas de valor finales se crearon incorporando las contribuciones del tercer taller (Fig. 1).

Palabras clave: Servicios ecosistémicos, Empresas agroforestales, Apicultura, Co-creación, Innovación, Procesos agrícolas

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

El proceso de co-creación y el análisis de las cadenas de valor ofrecen múltiples beneficios. La construcción y validación de estas cadenas crean un espacio de reflexión en el que productores y asesores pueden intercambiar conocimientos, comparar experiencias y reconocer diferentes modelos de producción y uso de recursos. A su vez, el análisis posterior permite identificar la distribución biogeográfica de la producción, facilitando la adopción de prácticas potencialmente compatibles con las condiciones locales de otros países o regiones.

La representación gráfica de la información contenida en las cadenas de valor proporciona una herramienta clara y accesible que inspira a los productores y asesores a adaptar las prácticas a sus contextos específicos. Asimismo, las cadenas de valor de AF4EU destacan la resiliencia de los sistemas agroforestales. En todos ellos, se puede observar un proceso de retroalimentación, donde ciertos productos se reintegran como insumos dentro de la misma granja. Además, hay un reconocimiento de la interconexión con otras cadenas de valor. Del mismo modo, los servicios ecosistémicos aparecen recurrentemente como un apoyo esencial para la producción, lo que refleja tanto el reconocimiento de sus beneficios como la importancia de los pagos por servicios ecosistémicos en el funcionamiento de los sistemas agroforestales.

Las cadenas de valor y las dinámicas derivadas de su co-creación no solo representan procesos productivos, sino que también constituyen un marco estratégico para la reflexión y para fomentar la implementación de la agroforestería.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

RESÚMENES

- Representar la gama completa de actividades e insumos que llevan un producto al consumidor final dentro de una cadena de valor permite a los agricultores y asesores evaluar críticamente los procesos y fomenta la innovación a nivel de granja.
- La representación gráfica de las cadenas de valor ofrece una forma clara y accesible de mostrar información, fomentando la reflexión y el intercambio de conocimientos.
- Las interconexiones con otras cadenas de valor y la provisión de servicios ecosistémicos ponen de relieve la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agroforestales.

Arriba: Cadena de valor inicial de la apicultura co-creada en el segundo taller de la LLUVIA en Galicia

Abajo: Cadena de valor apícola suprarregional inicial preparada mediante la integración de información de la 2ª RAIN griega, italiana y gallega durante el proyecto AF4EU, que muestra entradas, salidas y productos internos (amarillo) y externos (naranja) (verde).